

Влияние промышленных и токсичных отходов на окружающую среду Казахстана

*Джакупова И.Б., магистр экологии, ст. преподаватель,
Шарифканова Г.Н., канд. хим. наук, доцент.,
Абдыкаримова А.П., канд. хим. наук, доцент,
Алматинский Технологический Университет*

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы загрязнения окружающей среды Казахстана промышленными и бытовыми отходами.

Ключевые слова: загрязнения, промышленные, бытовые, токсичные отходы.

Abstract. The paper considers the problems of environmental pollution of Kazakhstan industrial and household waste.

Key words: pollution, industrial, municipal, toxic waste.

Нынешняя ситуация в Казахстане такова, что ухудшение состояния окружающей среды грозит не только благополучию, но и самой жизни населения. Более четверти территорий республики непригодны для жизни из-за испытаний на военных полигонах, из-за того, что фабрики и заводы оставляют после своей деятельности тонны токсичных, промышленных отходов, а сельское хозяйство использует тонны ядовитых химических веществ для борьбы с сорняками и насекомыми. Из-за опустынивания потеряна почти половина пастбищ, 75% поливных земель засолены. В отдельных районах средняя продолжительность жизни людей сократилась на 15-20 лет по сравнению с развитыми странами.

Специалисты-экологи определили, что на земле Казахстана лежат 20 миллиардов тонн твердых отходов, оставленных промышленными предприятиями. Только заводы цветной металлургии оставили после себя более 5,2 млрд. тонн. Площади, занимаемые накопителями отходов цветной металлургии, занимают около 15 тыс. гектаров.

С каждым годом отходы увеличиваются в среднем на 1 млрд. тонн. Большая часть промышленных отходов (89%) размещена в специальных поверхностных хранилищах. Основные токсичные промышленные отходы сосредоточены в Жезказганской – 29,4%, Восточно-Казахстанской – 25,7%, Костанайской – 17%, Павлодарской – 14,6% областях. Эти области всегда были предметом гордости республики: здесь работали промышленные гиганты [9].

В Восточно-Казахстанской области земли загрязняются токсичными соединениями меди, цинка, кадмия, свинца, мышьяка. Источниками загрязнения

являются предприятия цветной металлургии.

В Карагандинской области загрязнение земель связано преимущественно с отходами горнодобывающей и металлургической промышленности. Основными загрязняющими веществами являются угольная пыль и тяжелые металлы. Сверхнормативные выбросы Балхашского горно-металлургического комбината привели к загрязнению почв медью, цинком, кобальтом, кадмием и свинцом.

В Павлодарской области источниками загрязнения являются предприятия машиностроения, химической, угледобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, Экибастузкая ГРЭС. Почвы в ряде мест загрязнены соединениями свинца, меди, бария, а также ртутью.

Загрязнение Акмолинской области вызывают промышленные и бытовые отходы. Накопленные 24 млн тонн твердых промышленных отходов, с годовым объемом образования 1,3 млн тонн. На предприятиях горнодобывающей промышленности Костанайской области ежегодно образуется 100-130 млн. тонн отходов. Из них около тысячи тонн относится по токсичности к II-III классу опасности. В хвостохранилищах АО ССГПО и АО «ЛИСАКОВСКИЙ ГОК» накоплены миллионы тонн отходов.

В Западном Казахстане основными загрязняющими веществами являются нефть, нефтепродукты и сопутствующие им тяжелые металлы. На 149 нефтегазовых месторождениях Западно-Казахстанской области загрязнено нефтью 194 тыс. га земель [1].

В Атырауской области особенно неудовлетворительная обстановка выявлена на Тенгизском нефтегазовом месторождении, в почвах которого содержание цинка, фтора, фосфора превышает ПДК в 5-6 раз, бор и никеля в 15-20 раз. Неудовлетворительная экологическая обстановка наблюдается и в самом городе Атырау, где содержание цинка в почве составляет 1-27 ПДК.

Ежегодно в республике образуется более 50 тыс. тонн нефтяного шлама и замазученного грунта, и задача стоит в полном исключении загрязнения земель данными отходами. Пример такой работы уже имеются в Кызылординской области, где в настоящее время, по информации областного территориального управления ООС, нефтяные амбары и участки замазученного грунта отсутствуют. Добычу нефти здесь осуществляют: СП «Казгермунай», СП «Куат Амлон-Мунай», АОЗТ «Кумколь ЛУКойл» и ОАО «Харрикейн Кумколь Мунай» [2].

На территории Казахстанского Прикаспия общая площадь замазученных земель составляет более 194 тыс. га, а объем разлитой нефти – миллион тонн.

Почвенный слой пропитан нефтью на глубину от десятков сантиметров до 10 метров. Очистка замазученных территорий является одним из основных мероприятий в регионе.

Правительствами пяти прикаспийских стран (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан) совместно со Всемирным банком, ПРООН и ЮНЕП разработана и реализуется Каспийская экологическая программа (КЭП) при поддержке ГЭФ, ЮНЕП, ЕУ/ ТАСИС Всемирного банка и других доноров.

В Актыобинской области на нефтяных месторождениях Кенкияк и Жанажол выявлено наличие замазученных земель, а также загрязнение почв поверхностно-активными веществами и мышьяком.

Почвенно-экологическое исследование проведенное Институтом имени У.Успанова в Мангистауской и Атырауской областях в 1993-1997 гг., выявили наличие радиоактивного загрязнения на площади 1,4 млн га в зоне нефтегазовых месторождений.

Расположенные вокруг предприятий по добыче и переработке меди, таких как акционерное объединение «Балхашмедь» и АО «Жезказганцветмедь», вокруг которых 8 отвалов пород и руд 4 хвостохранилища и 3 шлакоотвала, куда в течение многих лет складываются отходы меднорудной промышленности. Наиболее опасные для населения и природы хвостохранилища, которые содержат, как правило, особо опасные вещества. Эти объекты не только загрязняют почву, растительность, они также разносятся ветром на десятки километров вокруг.

В республике 14 предприятий по производству свинца и цинка. Наиболее серьезную опасность для окружающей среды и здоровья населения представляют: АО «Акштатау кен-байыту комбинаты», АО «Ачисайский полиметаллический комбинат», АО «Жезкентский горно-обогатительный комбинат», АО «Иртышский полиметаллический комбинат», АО «Лениногорский полиметаллический комбинат», АО «Текелийский свинцово-цинковый комбинат», АО «Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат», АО «Шымкентский свинцовый завод» и т.д. Эти предприятия содержат более 40 отвалов пород, более 30 хвостохранилищ.

Не менее известны предприятия по добыче и переработки редких металлов и никеля. Белогорский горно-обогатительный комбинат, АО «Кайрактинский горнометаллургический комбинат», Кимперсайское рудоуправление, АО «Усть-Каменогорский титаномагниевого комбинат». Они имеют более 10 отвалов и столько же хвостохранилищ. Белогорский горно-обогатительный комбинат

расположен над Бухтарминским и Усть-Каменогорским водохранилищами, создавая потенциальную опасность для бетонных сооружений плотин.

Территории, прилегающие к предприятиям по добыче золота. Известно 8 таких предприятий, среди которых АО «Алтайалтын», СП «Бакырчикское горнодобывающее предприятие». Около 20 отвалов и более 10 хвостохранилищ представляют опасность для окружающей среды.

Особую опасность в промышленных отходах представляют содержащиеся в них мышьяк, свинец, цинк, ртуть.

На территории Казахстана в 2013 году в хранилищах, накопителях, складах, могильниках, а также на полигонах, свалках и других объектах, принадлежащих предприятиям, накоплено свыше 141945,7 тыс. тонн токсичных отходов, почти весь объем образующихся токсичных отходов (более 90 %) имеет промышленное происхождение: 55 % объема токсичных отходов образуется в горнодобывающей промышленности, более 38 % – в обрабатывающей промышленности [2].

В соответствии с данными многочисленных исследований и экспертных оценок, наибольшую опасность представляют мышьяк содержащие отходы. Основной их объем сосредоточен в Восточно-Казахстанской области – более 90 %. В областях, где проводится добыча нефти, главной проблемой является накопление больших объемов серы (уже более 7 млн тонн).

В течение 2013 года ПО «Балхашцветмет» в атмосферу было выброшено 753 тыс. тонн отходов, из которых 96 % – диоксид серы (сернистый газ). Иногда концентрация сернистого газа в атмосфере превышает предельно допустимую норму в 10 – 12 раз. Вывоз промышленных и бытовых отходов на свалки ведет не только к загрязнению, но и к нерациональному использованию земельных угодий, создает реальные угрозы значительных загрязнений атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, росту транспортных расходов и безвозвратной потере ценных материалов и веществ.

Список литературы

1. Д.М. Турскулова «Экономико-экологические проблемы ресурсного освоения шельфовой зоны Северо-Восточного Каспия и Дельты рек Волги и Урала», // Актау, 2000г. с. 88-105
2. Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2013 год, МОСИВР РК, РГКП «КазГИДРОМЕТ», департамент экологического мониторинга, 2014